

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Хусанова С.И.

ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ЎҚУВ МАРКАЗЛАРИНИНГ АҲОЛИНИ
ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШДАГИ РОЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL

HONORED MENTION